

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAǵI BALALARDÍN TILIN, OY-ÓRISIN RAWAJLANDIRIWDÍN TEORİYALIQ ÁHMIYETI

Erimbetova Parshagul Risbaevna

Ájiniyaz atındaǵı NMPI,

Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistent oqıtıwshı.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079383>

Annotaciya. Tálim balalarǵa izbe-izlik penen bilim beriwdi, bul bilimlerdi anıqlaw hám sistemalastırıw, biliw processleri, oylaw aktivligin rawajlandırıwdı názerde tutadı. Tálim baqlawshılıq, qızıǵıwshılıq, ziyreklilik sıyaqlı sıpatlardı rawajlandırıwǵa járdem beredi. Tálim procesinde balalarda oqıw iskerligi payda boladı hám mektepte oqıwı ushın zárúr sharayatlar jaratılıwı úyrenildi.

Tayanış sózler: oray, til úyretiw, gúrrińler esitiw, imkaniyat, balanıń rawajlanıwı, «Ilk qadam» mámleketlik oqıw baǵdarlaması, emocionallıq kórinisler.

Balanıń rawajlanıwın támiyinlewge qaratılǵan tiykarǵı iskerligi tek ǵana balanı erkin turmısqa tayarlawına, bálki búgingi kunniń nátiyjeli bolıwı, ósiwi hám rawajlanıw procesi tábiyiy halda keshiwi ushın zárúr shárt-sharayatlar jaratıwdı názerde tutadı.

Til hám sóylew orayında kitap oqıw, esitiw quralları hámde jazıw ushın oqıw quralları tiykarǵı orındı iyeleydi. Bul tınısh múyesh bolıp, ol jaǵdayda balalar kitaplardı qarap shıǵıwı múmkin. Sonıń menen birge, bul jerde tárbiyashı yamasa valantyor járdemshi balalarǵa kitaptı dawıs shıǵarıp oqıp beriwı múmkin. Ol jaǵdayda balalarǵa kitapshalardı óz qolı menen soǵıw, tema (syujet) lardı oylap tabıw hám atqarıw, gúrrińler esitiw usınıs etiledi.

Bilimlendiriw mazmunı degenimizde qaraqalpaq tilin úyretiw ushın tańlap alınǵan bilim, uqıp hám kónlikpeler dizbegin túsinemiz. Sonıń menen birge, hár qanday bilimdi meńgeriw, bul balanıń hár tárepleme rawajlanıwına tiykar jaratadı, olardı keyingi oqıw hám miynet iskerligine tayarlaydı, olardıń bilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵın oyatadı hám adamzattıń barlıq iskerlik sferası bolǵan sociallıq, mádeniy, siyasiy tarawlarda erkin qarım-qatnas jasap sóylesiw kónlikpeleri qalıpleseedi. Bilimlendiriw mámleket tárepinen shıǵarılǵan nızamda kórsetilgenindey bilim alıw hár bir shaxstıń minneti (waziypası) bolıp tabıladı. Usıǵan baylanıslı bilimlendiriw barısı balanıń qızıǵıwshılıǵına, qábilettiligine hám jeke tájiriyesine baǵdarlanıwı lazım, bilimlendiriw iskerliginde, úyreniw barısında balaǵa óziniń bar imkaniyatın jeke asırıwǵa jaǵday tuwǵızılıwı kerek.

Bilimlilik-bilim, uqıp hám qábiletliktiń jıyındısı bilimlendiriw processiniń tiykarǵı maqset hám nátiyjesi bolıp, shaxstıń kórkem, ádep-ikramlılıq hám intellektual qásiyetleriniń payda bolıwınıń eń áhmiyetli usıllarınıń biri bolıp tabıladı.

Oqıtıw - bul bilimlendiriw processiniń ózine tán jámiyetlik kórinisi bolıp, ol úzliksiz bilimlendiriw sistemasında jámiyetlik áhmiyettegi bilimlerdi meńgeriw maqsetinde basqıshlı túrdegi oqıw iskerligin shólkemlestiriwden ibarat.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarǵa bilim hám tárbiya beriwdiń mazmunın hám wazıypaların jańartıw, balanı mektepke tayarlaw, densawlıǵın bekkemlew, insanıylıq pazıyletlerdi hám estetikalıq tárbiyanı bala sanasına qalıplestiriwde izbeizlik, baylanıslılıq principin ámelge asırıw arqalı rawajlanıp baradı. Usıǵan baylanıslı, balalar baqshasında tálim hám tárbiya beriwdiń baslı quralı etip – «Ilk qadam» mámleketlik oqıw baǵdarlaması tiykarında ámelge asırılıp kelinbekte. Baǵdarlamada, mektepke shekemgi jastaǵı balanıń oy órisin qorshaǵan ortalıq penen tanıstırıw arqalı keńeytiw, sóylew qábiletin rawajlandırıw, erkin is háreket etiw, alǵan bilimlerin ornı-ornında paydalanıw hám miynet etiwge úyretiw baslı maqset etip alınǵan. Solay etip, sana-sezimdi jetilistiriwdiń negizi bolıp xızmet etetuǵın balanıń tilin, sózlik qorın bayıtıw, erkin, durıs sóyley biliwge úyretiw tárbiyashı-pedagogtıń eń tiykarǵı jumısı bolıwı kerek.

Til - adamlardıń bir-biri menen pikir alısıp, qarım-qatnas jasaytuǵın quralı bolǵanlıqtan, tildiń – tárbiyalıq áhmiyeti de oǵada kúshli. Sonday - aq, til-millettiń, úrp-ádet, dástúrdiń, mádeniyattıń baslı kórsetkishleriniń biri ekenligi belgili. Hár bir xalıqtıń tilinde ózine tán bolǵan sana-sezimniń, oylaw qábiletiniń, minez-qulqınıń ayırıqsha belgileri kórinip turadı.

Til hám til mádeniyatın iyelew – balanıń kishkene jasınan baslap iske asatuǵın hám áste aqırın rawajlanatuǵın basqısh bolıp tabıladı. Solay etip, balanıń tilin rawajlandırıw jumısları shańaraqtan hám balalar baqshasınan baslap úyretilip barıwı tiyis.

«Ilk qadam» baǵdarlamasında: «Balanı sóylewge úyretiw – tilin rawajlandırıw máselesi barlıq shınıǵıwlarda ámelge asırıladı» - dep ayırıqsha kórsetedi. Baǵdarlamada tildiń áhmiyeti, roli, onı rawajlandırıw, tildiń tazalıǵı, sózdiń seslik dúzilisin iyelew, dawıs hám til mádeniyatın, kórkemlep sóylewdi rawajlandırıw máseleleri jáne de keńirek sóz etiledi.[1]

Balanıń tilin rawajlandırıwda xalıq danalıǵı bolǵan – awızeki xalıq dóretpeleriniń ornı ayırıqsha. Az sóz benen kóp mánisti bildiretuǵın naqıl-maqallar, ertekler, jańıltıwlar, eposlıq shıǵarmalar, dástanlar ásirler boyı áwladtan-áwladqa ótip biziń búgingi künimizge jetip kelip balalardı tárbiyalawda úlken ruwxiy azıq bolıp kelmekte. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sózlik qorı menen sóylew dárejese haqqındaǵı ilimiy-metodikalıq ádebiyatlarǵa názer awdarsaq, kórnekli psixolog-pedagog ilimpazlar balanıń sózlerdi iyelew qábiletlerin hár tárepleme

izertlegenligin kóriwge boladı. Mısalı, balanıń sózdiń negizgi mánisin túsiniwi tuwralı (L.S.Vigotskiy, A.A.Lyublinskaya), sózdiń grammatikalıq formalarınıń bala tiline qalıplesiwi haqqında (V.P.Vaxterov, F.A.Soxin, A.V.Zaxarova, M.I.Popova), sózlik qordı iyelew nızamlılıqları tuwralı (E.A.Arkin, N.A.Ribnikov), balalarǵa qaraqalpaq tilin úyretiwde didaktikalıq oynlardan paydalanıw tuwralı (Jumasheva G.X.) hám taǵıda basqalar óz miynetlerinde atap ótedi.

Til – bul xalıqtıń tariyxı. Til xalıqtıń rawajlanıw basqıshınıń hám mádeniyatınıń aynası. Sonlıqtan da tildi úyretiw hám onı asıraw tárbiyashılardıń eń áhmiyetli wazıypalarınıń biri. Sóz járdeminde hár bir insan óziniń oyların, sezim-tuyǵıların, qorshap turǵan ortalıqqa qatnasın, maqtanışın, quwanışın hám ashıwın, muhabbatın hám basqa da sezimlerin bayan etedi. Sóz járdeminde adamlar bir-biri menen qatnas jasaydı, óz-ara túsiniyip, baylanıladı, birgelikte háreket etedi hám birge islesedi. Sonıń ushın da balalarǵa qaraqalpaq tilin úyretiwde sóylew tili úlken áhmiyetke iye bolıp, ol jámiyetlik sóylesiw formasında qollanılıp turmısımızda tiykarǵı orındı iyeleydi. Balardıń sóylew tili balalar baqshasında balalarǵa qaraqalpaq tilin úyretiw barısında qalıplese.

Kópshilik jaǵdaylarda sóylesiw, dialog dúziw jaǵdayları ózgergende balalar sóz hám sóylemlerdi dım áste zordan tańlaydı. Al, gey bir balalar úlgi yamasa súwretler boyınsha da jańa dialoglar dúze almaydı. Bunıń sebebi tárbiyashılarımızdıń teoriyalıq hám metodikalıq tayarlıq dárejesiniń tómen bolǵanınan, házirgi psixologiya hám pedagogika ilimi jetiskenlikleri haqqındaǵı biliminiń anıq bolmaǵanlıǵı. Awızeki qaraqalpaq tilin úyretiwde intensiv oqıtıw metodların biliwleri zárúr. Tárbiyashılar balardıń sóylew kónlikpelerin qalıplestiriwde dóretiwshilik xarakterdegi tapsırmalardı qollanıwdıń áhmiyettiligin hám rolın durıs bahalawı kerek.

Bilimlendiriw tarawınıń, ásirese mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasınıń sońǵı jılları balardıń sóylew kónlikpelerin qalıplestiriw hám olardıń til órisin rawajlandırıw, olardı qaraqalpaq tilinde erkin sóylesiwge úyretiw máselelerine ayırıqsha dıqqat bólinip atır. Al, úyretiwdiń óziniń nátiyjeliligi kóbinshe úyretip atırǵan tárbiyashınıń bergem tapsırmasına emocionallıq jaqtan qalayınsha qatnas jasawına, payda bolǵan jaǵday onda qanday sezimlerdi oyatıwına baylanıslı. Bunday emocionallıq kórinisler balanıń tek intellektuallıq jaǵınan ǵana emes, al onıń aqılıy hám ruwxıy jaqtan rawajlanıwına, dóretiwshilik uqıplarına da kúshli tásir etedi, sonıń menen birge, eń áhmiyetlisi bala óz pikirini qaraqalpaq tilinde erkin ayta alatuǵın boladı.

Mektepke shekemgi jastaǵı balanı emocionallıq jaqtan rawajlandırıw hám sóylew kónlikpelerin qalıplestiriw tálim-tárbiya processiniń barlıq tárepleriniń

nátiyjeliligin támiyinleytuǵın eń áhmiyetli shártleriniń biri. Shaxstıń rawajlanıwın sıpatlaytuǵın hám onı úlken iygilikli is-háreketke ruxlandıratuǵın, joqarı ádep-ikramlılıq sezimler balada tuwılǵanınan-aq tayar halında bolmaydı. Olar balalıq dáwiri dawamında sociallıq jaǵdaylardıń hám tárbiyanıń tási astında payda boladı hám rawajlanadı.

Mine usıǵan baylanıslı balalardıń turmısına qızıqlı, mazmunlı kórinis beretuǵın, olarda quwanış sezimlerin oyatatuǵın hám olardıń qaraqalpaq tilinde sóylew kónlikpelerin qalıplestiriwge ayırıqsha itibar berilmekte. Bul álbette balalardıń tilin, oy-órisin rawajlandırıwǵa úlken tásir jasadı.

Pedagoglardıń wazıypası - balalardıń qarım-qatnasqa kirisiwge bolǵan qızıǵıwshılıǵın xoshametlendiretuǵın ortalıqtı jaratıw hám balalardıń ózgeriwshen mútajliklerine qaray, waqıtında kerekli sharayatlardı maslastırǵan hámde olardı baqlawdan ibarat. Individual yamasa kishi toparlar ushın tapsırmalar ata-analar menen sáwbetleskennen keyin, kónlikpelerge bólek itibar beriw ushın islep shıǵıladı. Ata-analar hám shańaraqtıń basqa aǵzaları shınıǵıwlarǵa kelse, olar óz perzentlerinde qızıǵıwshılıqtıń artıp baratırǵanlıǵın, umtılıwdıń ósip atırǵanlıǵı seziledi hám tálim procesi qalay alıp barılıp atırǵanlıǵın, keleshekte bilimli, dóretiwshi shaxslar bolıwı ushın balalar qanday óz-ara baylanıs ornatıp atırǵanlıqları, izlenip atırǵanlıqları, tańlap atırǵanlıqları hám bilim hám de kónlikpelerdi iyelep atırǵanlıqlarınıń guwası boladı.[2]

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde shólkemlestiriletuǵın rawajlandırıwshı oraylarındaǵı processler balalardıń turaqlı túrde jańa bilimlerde ózlestiriwine, bekkemlewine járdem beredi. Balalardı óz bilimlerin erkin toltırıp barıw, ótip atırǵan jańalanıw processlerine múnásip beyimlesip barıwǵa úyretiw rawajlandırıwshı oraylarınıń tiykarǵı maqseti bolıp esaplanadı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde alıp barılatuǵın rawajlandırıwshı oraylarınıń jumıslarında balalarǵa tómendegiler úyretiledi: -mashqalalardı sheshiw; - dóretiwshilik, oylaw hám oylap tabıwshılıq imkaniyatların kórsetiw; - adamlar, jámiyet, mámleket, qorshaǵan ortalıq haqqında ǵamxorlıq etiw. Aqılǵa uǵras shólkemlestirilgen salamat sociallıq-ruwxıy ortalıq balalarda izleniwge, baslama kórsetiwge hám dóretiwshilik qábiletlerin oyatadı.

Ádebiyatlar

1. “Ilk qadam”. Mámleketlik oqıw dasturi. – T., 2022.
2. D.R. Babaeva “Nutq ostirish metodikasi” oquv qollanma T.: TDPU 2016.
3. F.R.Qodirova. R.M. Qodirova. «Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi». T., «Istiqlob», 2006.

“ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ”

atamasındaǵı V Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

4. Qodirova R.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqini rivojlantirishning ruhiy omillari. Qozog'iston, Sariyog'och, 1998.
5. Golovin B.N. Vvedenie v yazikoznanie. - M.: 1977.
6. Jumasheva G.X. Balalarga qaraqalpaq tilin uyretiwde didaktikalıq oynlardan paydalanıw. - N. «Bilim», 2001.
7. Kutlimuratovna, Sh. X. (2023). Psychological and pedagogical conditions for the formation of students of higher education institutions for teaching rhetoric to children of school age. *International journal of recently scientific researcher's theory*, 1(3), 190-194.
8. Тлеумбетова, К., & Артыкбаева, Д. (2018). Профессиональная деятельность педагога. In психология и педагогика творчества (pp. 80-81).
9. Bazarbaeva, A. (2023). Methodology for developing the activity of future educators' cognitive abilities. *Science and innovation*, 2(B8), 48-51.м